

PENGEMBANGAN LINGKUNGAN INKLUSIF RAMAH TERHADAP PEMBELAJARAN (LIRP) BAGI SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BULELENG, THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE ENVIRONMENT FOR BULELENG SUB-DISTRICT ELEMENTARY SCHOOL

Anak Agung Gede Agung¹, Ketut Pudjawan², Gde Putu Arya Oka³
^{1,2}) Dosen Teknologi Pendidikan Undiksha, ³) Dosen STKIP Citra Bakti
Email: agung2056@yahoo.co.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan mewujudkan lingkungan inklusif ramah terhadap pembelajaran terinspirasi dari: (1) setiap orang belum dapat berbagi visi tentang bagaimana belajar, bekerja, dan bermain bersama; (2) sekolah saat ini hanya terkesan hanya "mentransfer" pengetahuan dan tidak mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat; (3) masih terjadi atau adanya kekerasan terhadap anak; (4) sulit mendorong pendidikan dan tenaga kependidikan, anak, keluarga, dan masyarakat untuk saling membantu; (5) sekolah tidak maksimal mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan hasrat pendidik; (6) Lingkungan sekolah tidak ramah.

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah pengabdian ini menggunakan metode pelatihan dengan sejumlah karya usai pelatihan sebagai berikut: (1) hasil refleksi buku 1 yang membahas "Menjadikan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran; (2) Deskripsi buku 2 yang membahas "Hubungan antara Masyarakat-Guru-orangtua dalam Menciptakan LIRP; (3) Deskripsi buku 3 yang membahas "Mengajak semua anak untuk bersekolah dan belajar; (4) rancangan-rancangan bagaimana belajar sesuai buku 4, 5 dan 6.

Sebagai kesimpulan adalah sekolah sudah ada pemahaman tentang konsep inklusif kendati beberapa hal tidak bisa terwujud dalam waktu singkat. Lingkungan inklusif memerlukan kerjasama dan dukungan semua pihak. Namun demikian pemahaman akan konsep inklusif sangat bermanfaat untuk sekolah, guru, masyarakat dan peserta didik

Abstrac

Community service (P2M) through training to realize the inclusive learning-friendly inspired from: (1) every person has not been able to share a vision of how to learn, work, and play together; (2) The school is currently only impress only "transfer" of knowledge and does not teach life skills and healthy lifestyles; (3) is still going on or violence against children; (4) it is difficult to encourage education and educators, children, families, and communities to help each other; (5) school was not optimal considering the needs, interests, and desires educators; (6) The school environment is not friendly.

Under the framework of this devotion problem solving using a training method with a number of works result after training as follows: (1) results reflection first book that discusses "Making Inclusive Environment, Learning Friendly; (2) Description second books that discuss "The relationship between the Community-teacher-parent in Creating Toolkit; (3) Description third books that discuss "Encouraging all children to school and learn; (4) drafts in accordance learn how books fourth, fifth and sixth.

As a conclusion is an existing school understanding of the concept of inclusive although some things cannot be realized in a short time. Inclusive environment requires the cooperation and support of all parties. However, understanding the concept of inclusive very useful for schools, teachers, community and learners.

Kata-kata kunci: *Inklusif, pembelajaran, pelatihan*

1. PENDAHULUAN

Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Dakar, Senegal, April 2000 menentukan tujuan keduanya, yakni: “memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak, dengan penekanan khusus pada anak perempuan, anak dalam keadaan yang sulit dan anak dari etnis minoritas, memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya dengan kualitas yang baik” (UNESCO, 2005a).

Dengan melaksanakan tujuan ini berarti meningkatkan jumlah dan tingkat kelulusan anak di sekolah; menghilangkan bias di dalam sekolah, sistem pendidikan nasional dan kurikulum; dan menghilangkan diskriminasi sosial dan budaya yang membatasi tuntutan untuk pendidikan anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beranekaragam.

Sekolah harus menyenangkan (UNESCO, 2005c), dan ini hanya bisa diwujudkan jika seluruh komponen dalam sistem pendidikan itu memahami bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif. Seharusnya sekolah harus inklusif. Dimana inklusi merupakan perubahan praktis yang memberi peluang anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda bisa berhasil dalam belajar (UNESCO, 2005b). Perubahan ini tidak hanya menguntungkan anak yang sering tersisihkan, seperti anak berkebutuhan khusus, tetapi semua anak dan orangtuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat (UNESCO, 2005a).

Namun, nasib baik sekolah umum tidak serta merta dapat dinikmati dengan adil oleh sekolah luar biasa. Mengajar anak dengan beragam latar belakang apalagi berkebutuhan khusus merupakan sebuah tantangan yang menarik. Membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang patut kepada semua anak didik (UNESCO, 2005d). Tidak ada manusia lahir dengan pengetahuan yang utuh, tetapi ia dilahirkan dengan naluri belajar. (UNESCO, 2005c) Namun, seringkali naluri belajar anak dengan keingintahuannya yang besar terbunuh secara perlahan-lahan dalam

sistem pendidikan yang ada. Oleh karena itu, belajar senantiasa secara terus-menerus melalui pengamatan, berbagi pengalaman, mengikuti workshop, membaca buku, dan menggali informasi dari berbagai sumber.

Pelaksanaan pengabdian berangkat dari suatu fenomena yang mengilhami sebagai berikut: (1) setiap orang belum dapat berbagi visi tentang bagaimana belajar, bekerja, dan bermain bersama; (2) sekolah saat ini hanya terkesan hanya “mentransfer” pengetahuan dan tidak mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat, agar peserta didik dapat melindungi diri dari penyakit dan bahaya. (3) masih terjadi atau adanya kekerasan terhadap anak, pemukulan atau hukuman fisik; (4) sulit mendorong pendidikan dan tenaga kependidikan, anak, keluarga, dan masyarakat untuk saling membantu. Dimana anak beserta guru bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan secara aktif berpartisipasi di dalamnya. Belajar berkaitan erat dengan materi yang dibutuhkan dan bermakna dalam kehidupan anak; (5) sekolah tidak maksimal mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan hasrat pendidik; (6) Lingkungan sekolah tidak ramah dimana yang seharusnya terjadi adalah lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru. Artinya, Anak dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar. Menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar dan Guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik.

2. METODE

Dalam pelaksanaan pengabdian Mewujudkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran (LIRP) mempergunakan metode pelatihan. Metode ini dipilih berdasarkan analisis pada kerangka pemecahan masalah pengabdian. Karena keterbatasan kemampuan baik dana dan waktu tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengabdian dalam bentuk studi banding keluar daerah.

Metode pelatihan dipilih karena: (1) peserta harus memahami paradigm LIRP dan hal ini hanya mungkin melalui pembelajaran tatap muka; (2) perangkat LIRP harus

dipraktekkan dan didiskusikan dengan peserta yang lain, oleh karena itu metode pelatihan diyakini mampu mencapai tujuan perangkat LIRP; dan (3) dengan pelatihan lebih mudah untuk mengevaluasi program yang dilaksanakan, ketimbang studi banding dan kunjungan ke luar daerah.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan LIRP sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dirancang untuk mampu menghasilkan sesuatu yang konkrit selama dan setelah pelatihan. Peserta pelatihan setelah memperoleh gambaran paradigma bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif, bagaimana mengidentifikasi awal sekolah dengan kriteria LIRP berikutnya peserta bekerja berkelompok untuk mengkaji kondisi sekolah masing-masing, dituangkan dan dicocokkan dengan perangkat LIRP.

Selama pelatihan peserta dituntut untuk mampu menggambarkan bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah terhadap pembelajaran. Beberapa dokumen telah dihasilkan dalam pelatihan ini, sebagai berikut; (1) hasil refleksi buku 1 yang membahas "Menjadikan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran; (2) Deskripsi buku 2 yang membahas "Hubungan antara Masyarakat-Guru-orangtua dalam Menciptakan LIRP; (3) Deskripsi buku 3 yang membahas "Mengajak semua anak untuk bersekolah dan belajar; (4) rancangan-rancangan bagaimana belajar sesuai buku 4, 5 dan 6.

3.1 PEMBAHASAN

Hasil refleksi buku 1, peserta pelatihan membuat catatan refleksi yang dituangkan dalam buku kerja didiskusikan dengan peserta pelatihan. Catatan refleksi sebagai bahan dan kaji tindak awal bagi peserta dalam mewujudkan LIRP di sekolah masing-masing.

Peserta bekerja dengan buku 1 yang merupakan toolkit untuk memahami konsep dan paradigma LIRP. Catatan refleksi peserta misalnya refleksi terhadap dimensi hubungan, situasi kelas, pengaturan tempat duduk, media belajar, sumber belajar dan evaluasi. Semua catatan ini didiskusikan secara efektif antar peserta pelatihan.

Deskripsi Buku 2, peserta pelatihan mendeskripsikan atau menggambarkan

dalam bahasa mereka dan dituangkan dalam bentuk dokumen tentang pola dan gagasan yang mungkin dilaksanakan terkait dengan bagaimana membangun sekolah-masyarakat-guru-orangtua.

Deskripsi peserta yang bersumber dari tool kit buku dua seperti misalnya, bagaimana strategi menjalin kerjasama, memelihara komunikasi dan strategi melaksanakan penyuluhan serta membangkitkan kesadaran kepada masyarakat.

Deskripsi Buku 3, peserta pelatihan menggambarkan dengan cara membuat profil seorang anak. Dengan studi kasus dan menggunakan asal sekolah masing-masing, peserta pelatihan menyusun sebuah profil anak mengacu pada prosedur yang tertuang pada perangkat LIRP buku 3.

Rancangan buku 4, setiap peserta diwajibkan untuk merefleksi proses belajar yang selama ini diberikan kepada peserta didik dimana mereka bertugas. Refleksi awal ini seperti misalnya, bagaimana proses belajar yang telah dilaksanakan, bagaimana cara menangani keberagaman, dan bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang bermakna. Setelah refleksi peserta dituntut untuk membuat sebuah strategi bagaimana menciptakan kelas inklusif.

Rancangan buku 5, sebagaimana kehendak kita bersama, anak-anak ketika belajar didalam kelas, mereka semua seharusnya dalam kondisi belajar yang menyenangkan. Sesuai perangkat, para peserta diwajibkan untuk melakukan refleksi mendalam terkait dengan pengelolaan kelas yang selama ini mereka lakukan. Bekerja dengan perangkat buku 5, peserta dituntut untuk membuat dan memodifikasi model pengelolaan kelas yang benar-benar mampu mewujudkan suasana anak nyaman dan senang belajar didalam kelas.

Rancangan buku 6, sebagai deskripsi terakhir, peserta membuat uraian tentang bagaimana mewujudkan lingkungan yang belajar yang aman dan sehat. Peserta menggali dan menuangkan dalam deskripsi masing-masing, untuk dijadikan kerangka kerja di sekolah masing-masing dimana mereka bertugas.

KESIMPULAN

Dalam pelatihan mewujudkan lingkungan yang inklusif ramah terhadap

pembelajaran ditemukan beberapa hal sebagai berikut: Dalam pelaksanaannya tingkat kehadiran peserta adalah 100%. Hal ini sudah melampaui target kehadiran yang semula ditetapkan 85%. Kehadiran/presensi ini merupakan indikasi positif, dalam arti peserta telah memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap usaha mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran.

Sedangkan pemahaman peserta sebelum dimulai pelatihan menyangkut tentang: penentuan topik, kapabilitas, jenis-jenis belajar dan merumuskan tujuan seperti halnya sebagian peserta belum paham. Misalnya dalam mengenal topik muatan pembelajaran, seluruh peserta mampu mengidentifikasi masalah yang diberikan. Namun, ketika saatnya untuk menggambarkan kapabilitas belajar, mayoritas peserta belum memahami kapabilitas belajar. Padahal kapabilitas ini adalah kompetensi pedagogis yang seharusnya bisa dengan mudah digambarkan. Hal yang sama juga terjadi ketika peserta disuruh membuat jenis-jenis belajar. Hampir seluruh peserta melakukan hal yang sama. Hanya pada tahap penentuan tema dari suatu topik 85% peserta mampu mengembangkan dengan baik. Kemudian pada perumusan tujuan ditemukan, keterampilan peserta merumuskan tujuan pembelajaran dalam skala cukup baik.

Berikutnya, pemahaman peserta selama pelatihan yang diuji dengan instrument terhadap peristiwa pembelajaran dari simulasi yang dibawa oleh nara sumber menunjukkan hasil sebagai berikut. (1) Seluruh peserta pelatihan mampu mengidentifikasi 9 peristiwa pembelajaran yang dibawa oleh nara sumber. Artinya proses belajar harus menyajikan 9 peristiwa pembelajaran yang notabene adalah teori klasik keberhasilan belajar tatap muka. (2) dalam mengidentifikasi strategi yang digunakan model dalam pelatihan, pemahaman peserta ternyata dalam skala kurang. Diduga bahwa, peserta belum memahami strategi dalam belajar. Hal ini nampak bahwa peserta mencampuradukkan antara strategi dan metode serta model.

Terakhir adalah tanggapan peserta terhadap nara sumber yang ditampilkan pelaksana dalam pelatihan. Seluruh peserta menyatakan sangat setuju bahwa setelah

pelatihan yang diberikan oleh narasumber mendapat pencerahan. Seluruh peserta juga menyatakan sangat setuju relevansi konten yang disajikan. Kemudian mengenai rancangan pelatihan sebanyak 50% menyatakan "setuju" dengan strategi pelatihan dan 50% menyatakan "sangat setuju". Artinya, konsep pelatihan dengan bauran metode simulasi-tanya jawab sangat dinikmati oleh peserta pelatihan. Kemudian, pada pemilihan narasumber, seluruh peserta (100%) berpendapat sangat setuju dengan nara sumber yang dihadirkan. Hal senada juga berlaku untuk penguasaan materi oleh nara sumber dan efektifitas penyelenggaraan pelatihan, dimana 100% peserta menyatakan sangat setuju. Terakhir mengenai alokasi waktu 100% peserta menyatakan waktu pelatihan tidak lama.

Dari pembahasan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pelatihan ini telah berjalan dengan baik dengan tingkat pemahaman yang baik. Kemudian bagaimana selanjutnya pemahaman ini di tindaklanjuti ditempat masing-masing mereka bertugas. Harapan kami adalah konsep yang sudah dipahami dapat di implementasikan pada proses belajar.

Program kegiatan yang dilaksanakan ini diharapkan berdampak pada guru, masyarakat dan peserta didik. Manfaat dari pelatihan adalah sebagai berikut: (1) Mendapat kesempatan belajar cara mengajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi anak yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; (2) Membangun pengetahuan baru bagaimana anak belajar dan apa yang anak pikirkan, sambil melihat peluang mengembangkan sikap positif; (3) Mengajar bukan suatu beban, tetapi sesuatu hal yang menyenangkan; (4) Peluang emas untuk memperkuat gugus dan kelompok kerja guru (KKG), di mana antar guru saling belajar; (5) Mendorong anak menjadi lebih kreatif, dan pembelajaran yang lebih menyenangkan; (6) Orang tua dan anak akan memberikan umpan balik secara positif dan mereka mendukung program yang ada di sekolah; (7) Guru mendapat pengalaman yang lebih luas dan profesional.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah (1) Masyarakat menjadi cerdas, merasa bangga ketika lebih banyak anak mengikuti pembelajaran di sekolah; (2) Masyarakat menemukan lebih banyak "calon

pemimpin masa depan” yang disiapkan untuk berpartisipasi aktif di masyarakat; (3) Masyarakat dilibatkan mengatasi masalah sosial seperti kenakalan dan masalah remaja sehingga bisa dikurangi; dan (4) Masyarakat menjadi lebih dekat dengan sekolah karena terlibat langsung dan aktif di sekolah.

Bagi Peserta Didik manfaatnya adalah (1) Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dan harga diri; (2) Mereka bangga dengan prestasi yang diperoleh; (3) Mereka belajar bagaimana belajar mandiri di dalam dan di luar sekolah; (3) Mereka dapat menggali berbagai pertanyaan yang baik, memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan bersekolah dan sehari-hari; (4) Mereka belajar dan bersekolah dengan senang bersama teman-temannya, termasuk mengasah kepekaan dalam menyikapi perbedaan. Semua anak akan belajar meraih nilai-nilai yang ada dalam hubungan sosial. Tanpa membedakan latar belakang dan kemampuan; (5) Mereka menjadi lebih kreatif, dan menjaga perkembangan belajar mereka dengan baik; (6) Mereka menghargai pesan budaya yang sesuai dengan tradisi yang mereka anut; (7) Mereka menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang wajar; (8) Mereka mengembangkan kecakapan berkomunikasi dengan produktif mempersiapkan kehidupan mereka yang lebih baik; dan (9) Mereka belajar menghargai diri sendiri dan orang lain

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2013. *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

UNESCO. 2005a. *Becoming an inclusive: Learning-Friendly Environment*. Second Edition. Unesco Asia and Regional Fasific Bureau for Education: Bangkok.

UNESCO. 2005b. *Creating a Healthy and Protective ILFE*. Second Edition. Unesco Asia and Regional

Fasific Bureau for Education: Bangkok.

UNESCO. 2005c. *Creating an Inclusive, Learning-Friendly Classroom*. Second Edition. Unesco Asia and Regional Fasific Bureau for Education: Bangkok.

UNESCO. 2005d. *Getting All Children In School and Learning*. Second Edition. Unesco Asia and Regional Fasific Bureau for Education: Bangkok.

UNESCO. 2005e. *Managing an Inclusive, Learning-Friendly Classroom*. Second Edition. Unesco Asia and Regional Fasific Bureau for Education: Bangkok.

UNESCO. 2005f. *Working wit Families and Communities to Create an ILFE*. Second Edition. Unesco Asia and Regional Fasific Bureau for Education: Bangkok